

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Исохужаева Мунира Яшнаровна

Diplomat university, канд. экон. наук, доцент

<https://orcid.org/0009-0007-9018-688X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11048830>

Abstract. *The article focuses on investigating factors influencing the effectiveness of public administration in e-commerce, constructing predictive models, establishing a methodology to evaluate the economic effectiveness of managerial decisions, and suggesting enhancements to management mechanisms in this field within Uzbekistan.*

Keywords: *e-commerce, public administration, artificial intelligence, digital technologies, effectiveness of management decisions.*

Аннотация. *Статья направлена на исследование методики оценки экономической эффективности управленческих решений и предложение рекомендаций по совершенствованию механизмов управления в этой сфере на примере Республики Узбекистан.*

Ключевые слова: *электронная коммерция, государственное управление, искусственный интеллект, цифровые технологии, эффективность управленческих решений.*

Annotatsiya. *Maqola elektron tijoratda boshqaruv qarorlarining iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasini ishlab chiqish va O'zbekistonda ushbu sohada boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *elektron tijorat, davlat boshqaruvi, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, boshqaruv qarorlari samaradorligi.*

Введение: В период перехода к цифровой экономике в Узбекистане стратегии управления в области электронной коммерции играют ключевую роль в стимулировании экономического роста, развитии бизнеса и удовлетворении общественных потребностей. Эффективная оценка всех аспектов цифровой экономики требует грамотного и гибкого государственного реагирования, включая использование инновационных методов. Необходимыми компонентами являются эффективные инструменты регулирования бизнес-процессов, создающие благоприятные условия для функционирования и взаимодействия участников электронной коммерции.

В современном обществе необходимо активно использовать цифровые технологии для обработки информации и стратегического управления. При ограниченных ресурсах важно оптимально применять цифровые инструменты для принятия управленческих решений, особенно для государств, разрабатывающих систематический подход к управлению в электронной коммерции. Знания в области управления позволяют лидерам в этой сфере внедрять методы принятия решений с использованием цифровых технологий, включая моделирование, для обоснования, оптимизации и прогнозирования результатов.

Методология: В зарубежной и отечественной практике и литературе не исследован и недостаточно использован потенциал цифровых технологий в управлении. Поэтому оценка возможностей применения этих технологий для дальнейшего развития принципа «новой модели государственного управления», а также для повышения его эффективности и результативности, становится актуальной.

Необходимо исследовать отсутствие механизмов управления с использованием цифровых технологий в области электронной коммерции, включая стратегическое планирование, контроль за выполнением планов и методы оценки эффективности управленческих решений. Требуется разработка системы сбора и обработки информации для формирования целевых показателей развития электронной коммерции, а также мониторинга их достижения.

Важность данной проблематики, выраженная в широком интересе к ней на международном и национальном уровнях, недостаточная её научная разработанность и особая важность реального применения, определили выбор темы исследования, а также поставили цели и задачи, которые будут рассмотрены в работе.

Результаты: Применение искусственного интеллекта в различных уровнях государственного управления способствует улучшению координации и контроля в сфере электронной коммерции. Рост ключевых показателей электронной коммерции является важным показателем эффективности управленческих решений, отражающим успех государственного аппарата в достижении поставленных целей. Для оценки экономической эффективности управления электронной коммерцией с применением цифровых технологий использован метод, основанный на конечных результатах и доле управленческих решений. Была учтена ставка налога на использование цифровой технологии и риск принятия неэффективных управленческих решений, выраженный в виде страхового взноса. Это позволяет оценить вклад цифровых технологий в экономическую эффективность управления электронной коммерцией и принимать обоснованные управленческие решения.

$$E = \frac{\sum TR}{\sum TC} = \frac{\sum E \cdot K}{(Q \cdot VC + FC) + P \cdot Tax + A + p} \quad (1),$$

где TR — прибавочный продукт (прибыль), полученный за счёт реализации конкретного управленческого решения. Это можно выразить в виде прироста доходов по показателям эффективности электронной торговли, в зависимости от того, каким является результирующий показатель принятых управленческих решений; TC — совокупность расходов; E — экономический эффект от электронной коммерции (прибыль); K — доля управленческих решений в эффективности электронной коммерции (K = 20–30%). Q — объём оказанных услуг (разработанных управленческих решений); VC — переменные расходы на единицу услуги; FC — годовой объём постоянных затрат без амортизации; П — прибыль; Tax — ставка налога на использование цифровой технологии, коэффициент; A — амортизация основных и нематериальных активов; p — коэффициент ставки риска принятия неэффективных управленческих решений или сумма страхового взноса.

Представленный подход к оценке экономической эффективности использования цифровых технологий в государственном управлении учитывает долю управленческих решений, ставку налога на цифровую технологию и риски неэффективных управленческих решений, выраженные в виде страхового взноса.

Для эффективного управления электронной коммерцией в Узбекистане необходимо разработать стратегию и политику, улучшить законодательство, создать специализированный орган мониторинга, обеспечить прозрачность процессов, обучить и поддержать предпринимателей и государственные органы, внедрить систему мониторинга, поддерживать инновации и обеспечить эффективную коммуникацию.

Учитывая долгосрочность процесса, важно сотрудничество всех заинтересованных сторон, систематический подход и непрерывное совершенствование для развития эффективной и конкурентоспособной сферы электронной коммерции в стране

REFERENCES

1. Методы принятия управленческих решений: краткий курс лекций для обучающихся направлений подготовки: 38.03.02 Менеджмент. / Сост.: Д.А. Воробьева // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2017. – 64 с.
2. Worldwide Governance Indicators от Всемирного банка, 2022 г.
3. Islamov B.A., Isohujueva M.Y. Predictive models for effective management of e-commerce in New Uzbekistan. NEW2AN 2022: the 22nd International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networks and Systems, Uzbekistan, December 15-16, 2022/ Tashkent State University of Economics, pp.639-648 Tashkent, Uzbekistan.<https://new2an.info>.
4. Исохужаева М.Я, Актуальные вопросы управления электронной коммерцией в условиях цифровизации экономики Узбекистана. Раздел в международном журнале «Экономика Центральной Азии», январь-март 2022. - Том 6. – № 1. – doi: 10.18334/asia.6.1.114528. 3) <https://elibrary.ru/item.asp?id=49225036>